

Навой вилоятининг ташкил топган даврдан Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгунга қадар бўлган даврдаги демографик тарихи

Т.К.Облаева

Навой Давлат Университети Мустақил Тадқиқотчиси, Ўзбекистон
Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги Навой Академик Лицейи
Тарих Фани Ўқитувчиси

Email:tursunoyjoni@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-4317-1893>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18605549>

Аннотация: Ушбу мақолада мақсад ЎзССРнинг ташкил топгандан то Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгунга қадар бўлган даврдаги ва Навой вилоятининг 1982 йил, яъни вилоят ташкил топгандан то Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгунга бўлган даврдаги демографик тарихини қисман ўрганиш. Мақолада Ўзбекистон ССР ва унинг таркибидаги Навой вилоятидаги аҳоли сони, унинг демографик тарихи 1980, 1985, 1986 ва 1987 йиллардаги СССР демографик йилномаларида акс этган манбалар асосида ҳамда Ўзбекистон Республикаси ва Навой вилоятининг демографик тарихи статистик маълумотлар асосида таҳлили олиб борилган.

Калит сўзлар: ЎзССР, демографик йилномалар, аҳолининг рўйхатдан ўтказилиши, Навой вилояти, Навбахор тумани, саноат корхоналари

Аннотация: Целью данной статьи является частичное изучение демографической истории УзССР с момента её образования до обретения Республикой Узбекистан независимости, а также демографической истории Навойской области с момента её основания в 1982 году до достижения независимости. В статье проведен анализ численности населения и демографической истории Узбекской ССР и входящей в её состав Навойской области на основе материалов, отраженных в демографических ежегодниках СССР за 1980, 1985, 1986 и 1987 годы, а также статистических данных Республики Узбекистан и Навойской области.

Ключевые слова: УзССР, демографические ежегодники, перепись населения, Навойская область, Навбахорский район, промышленные предприятия.

Abstract: The purpose of this article is to partially study the demographic history of the UzSSR from its formation until the independence of the Republic of Uzbekistan, as well as the demographic history of the Navoi region from its

ITALY

ITALY

establishment in 1982 until the independence of the Republic of Uzbekistan. The article provides an analysis of the population size and demographic history of the Uzbek SSR and its constituent Navoi region, based on sources reflected in the USSR demographic yearbooks of 1980, 1985, 1986, and 1987, as well as statistical data of the Republic of Uzbekistan and the Navoi region.

Keywords: UzSSR, demographic yearbooks, population census, Navoi region, Navbakhor district, industrial enterprises.

Замонавий Ўзбекистон Республикаси кўп сонли, ёш ва тезлик билан ўсиб бораётган демографик ва меҳнат салоҳиятига эга давлатлардан биридир. Аҳоли сони бўйича ватанимиз Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг энг йирик давлати ҳисобланади. Собиқ Иттифоқи даврида ва мустақиллик йилларида республика демографик ривожланишнинг мураккаб йўлини босиб ўтди, аҳолининг табиий ўсиши ва аҳоли миграцияси кўрсаткичларидаги сезиларли фарқлар кузатилди. Шунга қарамай мустақиллик йилларида демографик вазиятнинг барқарорлиги сақланди ва бу ижтимоий тараққиётнинг муҳим омилларидан бирига айланди. Бугунги кунда республиканинг демографик манзарасида қатор муаммолар мавжуд бўлиб, уларни ҳал этиш учун эса фуқароларнинг ўзига хос хусусиятлари ва миллий менталитетини, минтақавий хусусиятларни ҳисобга олувчи самарали демографик сиёсатни амалга ошириш зарур.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликга эришгандан сўнг демографик нуқтаи назардан ҳам Марказий Осиёда, ҳам МДҲ ҳудудида стратегик аҳамиятга эга бўлган мамлакатга айланди. Маълумки, Ўзбекистон аҳоли сони жиҳатидан Марказий Осиёда етакчи ва МДҲ давлатлари орасида энг йирик мамлакатлардан бири ҳисобланади.

З.Н. Тожиеванинг фикрига кўра, республика бозор иқтисодиётига ўтиш билан бир вақтда демографик ўтиш жараёнини ҳам бошдан кечирган. Шунингдек, ўтиш даврини бошдан кечириётган мамлакатлар аҳолисининг репродуктив қарашларидаги ўзгаришлар нафақат болалар сонининг қисқариши, балки уларнинг сифати ижобий томонга ўзгариши билан ҳам бирга кечиши таъкидланади¹.

Ўзбекистон Республикасининг бугунги кундаги демографик муаммоларини асоси Собиқ Иттифоқ таркибида бўлган ЎзССРдаги демографик жараёнлар тарихи билан боғлиқ. Бу даврдаги манбаларнинг илмий таҳлилини ватандошларимиз О.Ата-Мирзаев, В.Гентшке,

¹ Тожиева З.Н. Ўзбекистон аҳолиси: ўсиши ва жойланиши (Монография). — Ташкент: "Фан ва технология", 2010 – 168 бет.

РД.Муртазаеваларнинг монографиясида ушбу даврдаги демографик жараёнлар, миграция ва урбанизация жараёнлари илмий таҳлил қилиб берилган.Ўзбекистондаги 1959-1970 йиллардаги аҳоли сонининг юқори суръатлар билан ўсиш масалалари ва бу жараёндаги муаммоларнинг, аҳоли сонининг кўпайиши, яъни урбанизация жараёнларига таъсири масалалари талқин қилинган².

Ушбу мақолада мақсад ЎзССРнинг ташкил топганидан то Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгунига қадар бўлган даврдаги ва Навоий вилоятининг 1982 йил 20 апрелда ташкил топгандан³ то Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгунига бўлган даврдаги демографик тарихини қисман ўрганиш. Мақолада Ўзбекистон ССР ва унинг таркибидаги Навоий вилоятидаги аҳоли сони, унинг демографик тарихи 1980, 1985, 1986 ва 1987 йиллардаги СССР демографик йилномаларида акс этган манбалар асосида ҳамда Ўзбекистон Республикаси ва Навоий вилоятининг демографик тарихи статистик маълумотлар асосида таҳлили олиб борилган.

Ўзбекистон ССР Собиқ Иттифоқ таркибига 1925 йилда қабул қилинган бўлса, республика ушбу йирик социалистик давлат таркибида 76 йил давомида унинг таркибий қисми сифатида мавжуд бўлган, ушбу давр мобайнида бутун Совет Социалистик давлати миқёсида жами 6 марта аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари олиб борилган, улар 1926, 1939, 1959,1970,1979 ва 1989 йилларда амалга оширилган⁴. Унинг натижалари асосида эса ЎзССРнинг 10 йилликлар кесимидаги аҳоли сони ҳисобланган.

1926 ⁵	1939 ⁶	1959	1970 ⁷	1979	1989
2 663 000	6 271 269	8 105 704	11 799 000	15 389 307	19 810 077

1987 йилда нашр этилган “Население СССР. 1987: Статистический сборник” манбаси орқали қуйидаги таҳлил олиб борилди:

1981 йил Ўзбекистон ССР аҳолиси 16158 минг кишини ташкил этган бўлса, шундан Навоий вилояти ҳудудида 530 минг киши яшаган. Агар ЎзССР

² Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р.Х. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. - Т.: Медицинская литература им. А.А.Ибн Сина, 1998;

³ "Совет Ўзбекистони", 1982 йил 22 апрель.

⁴ Население и трудовые ресурсы. Часть I | Проект «Исторические Материалы». <https://istmat.org/node/20544> 16.01.2026у.

⁵ Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: ЦСУ СССР : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/perepis_naseleniia_1926. 16.01.2026у

⁶ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

⁷ Население и трудовые ресурсы. Часть I | Проект «Исторические Материалы». <https://istmat.org/node/20544> 16.01.2026у.

аҳолисининг 6706 минг нафари шаҳар аҳолисини, 9452 минг нафари қишлоқ аҳолисини ташкил этган бўлса, Навоий вилояти ҳудудида яшаган аҳолининг 225 минг нафари шаҳарларда, 305 минг нафари эса қишлоқ туманларида яшаган. Бу албатта Навоий вилояти шаҳар аҳолисининг қишлоқ ҳудудларда истиқомат қилаётган аҳолига нисбатан сезиларли даражада кўп эканлигидан далолат беради⁸.

Бу кўрсаткич 1986 йилда Ўзбекистон ССР аҳолиси 18487 минг нафарни, унинг таркибидаги Навоий вилояти аҳолиси сони эса 611минг кишини ташкил этган. Шундан шаҳар аҳолиси 7745 минг нафар, қишлоқ аҳолиси 10742 минг нафарни, Навоий вилоятида эса 262 минг нафар шаҳар аҳолиси, 349 минг нафар қишлоқ аҳолиси бўлган. Агар фоизларда қарайдиган бўлсак Навоий вилоятида қишлоқ аҳолиси шаҳарникига нисбатан 133%га кўп кишини ташкил этади. Навоий вилоятида ўша даврда мавжуд бўлган саноат корхоналари кўпайганлиги ва улардаги ишчилар салмоғи ҳисобига шаҳар аҳолиси кўпайганлигини кўришимиз мумкин.

1987 йил маълумотларига қараганда эса республика миқёсида жами аҳоли сони 19026 минг кишини, шундан шаҳар аҳолиси 7974 минг кишини, қишлоқ аҳолиси эса 11052 минг кишини ташкил этган. Навоий вилояти жами аҳолиси 629 минг кишини, шаҳар аҳолиси 269 минг кишини, қишлоқ аҳолиси эса 360 минг кишини ташкил этган. 1986 ва 1987 йиллар давомида аҳолиси сони республика миқёсида салкам 3%, ва Навоий вилояти миқёсида ҳам худди шундай 3%га кўпайган.

Навоий вилоятининг маркази ҳисобланган Навоий шаҳрида 1981 йилда 90 минг, 1986 йилда 103 минг, 1987 йилда 106 минг нафар аҳоли рўйхатга олинган⁹.

1980 йил Ўзбекистон ССРда туғилганлар сони 540047 нафар кишини ташкил этган, шундан, 19487 нафари Навоий вилоятига тўғри келган. Вафот этганлар сони эса ЎзССРда 118886 нафар киши бўлса, бу кўрсаткичнинг 3877 нафари Навоий вилоятида қайд этилган. Республика бўйича аҳолининг табиий ўсиши 421161 нафар кишини, Навоий вилоятида эса 15970 кишини ташкил этган. Туғилишга нисбатан ўлим ҳолати республикада 22%, вилоятда эса 19.8% ни кузатиш мумкин.

Кейинги йилларда ҳам аҳолининг табиий ўсиши ошиб боришини кузатиш мумкин. Яъни, 1985 йил Ўзбекистонда туғилганлар сони 679057 нафардан бўлган бўлса, 22591 нафари Навоий вилояти аҳолисига тўғри

⁸ Население СССР. 1987: Статистический сборник/Госкомстат СССР— М.: Финансы и статистика, 1988. — 286бет.

⁹ Население СССР. 1987: Статистический сборник/Госкомстат СССР— М.: Финансы и статистика, 1988. — 286бет.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

келади. Вафот этганлар сони эса ЎзССРда 131686 нафар кишидан 3815 нафари Навоий вилоятида, республика бўйича аҳолининг табиий ўсиши кишини, Навоий вилоятида 18776 нафар бўлган. Бу йилларда нисбатан ижобий ўзгариш кузатиш мумкин, яъни туғилишга нисбатан ўлим ҳолати республикада 19.39%, вилоятда эса 17% бўлган.

1986 йилга эътибор берадиган бўлсак, Ўзбекистон ССРда аҳолида туғилиш 708658 нафар, шундан, Навоий вилоятида 23046 нафар бўлган. Вафот этганлар сони эса ЎзССРда 132213 киши, Навоий вилоятида 3975 кишини ташкил этган, республика бўйича аҳолининг табиий ўсиши 576445 кишини, Навоий вилоятида 19071 кишини ташкил этган¹⁰. Бу йилда эса ижобий ўзгариш деярли фар қилмайди, яъни, туғилишга нисбатан ўлим ҳолати республикада 18.6%, вилоятда эса 17%.

1980 йиллардаги статистик маълумотларга кўра Навоий вилоятининг аҳолиси кўпайиб бориши асосан вилоят ҳудудида ташкил этилган саноат корхоналарининг тарихи билан боғлиқ. Шу омилни ҳисобга олган ҳолда Навоий вилоятида Собиқ иттифоқ даврида ташкил топган ва фаолият юритган саноат корхоналарини ташкил топган даврига эътибор берсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Навоий вилоятидаги дастлабки саноат корхоналаридан бири бўлган Навоий ГРЭС 1956 йилда ташкил топган¹¹.

Вилоят миқёсида муҳим аҳамият касб этган Навоий кон-металлургия комбинати (НКМК) республиканинг йирик саноат корхоналаридан биридир. Бу корхона СССР Министрлар Советининг 1958 йил 11 мартдаги Қарорига асосан 1958 йил 1 сентябрда ташкил топган¹². Навоий кон-металлургия комбинати Зарафшон, Учқудуқ, Зафаробод каби саноат шаҳарларини вужудга келишига асос бўлди. Бунда асосий ишчи кучи марказ ва унинг атрофидаги славян рус миллатига хос кишилар эди. Бу ҳудудлар аҳолисининг деярли 70% ини шундай аҳоли ташкил этган. Бунда Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларига нисбатан марказдан йўлга қўйилган ижтимоий таъминот юқори бўлган. Шунинг ҳисобига бу ҳудудларда ўлим ҳолатини камроқ кузатиш мумкин.

Нафақат вилоят миқёсида балки республикада қишлоқ хўжалигида кенг қўлланиладиган минерал ўғитлар, ноорганик моддалар ва бошқа шу тоифадаги маҳсулотларни ишлаб чиқарадиган Навоий кимё корхонаси

¹⁰ Население СССР. 1987: Статистический сборник/Госкомстат СССР— М.: Финансы и статистика, 1988. — 156-157 бетлар.

¹¹ Navoiy viloyati shaharlarining vujudga kelishi va tarkibiy tuzilishi. Normurod Latipov, O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti maqolasi. <http://journals.nuu.uz>

¹² Бердников Е., Шеметов М., Бычков В. Годы и люди Мурунтау. – Ташкент: Мир экономики и права, 1998.

қурилишининг лойиҳаси 1960 йилда тасдиқланган ва 1964 йилда ишга туширилган. 2002 йилда “Навоийазот” очик акциядорлик жамиятига айлантирилган¹³.

Яна бир вилоятдаги саноат корхоналаридан “Қизилқумцемент” очик акциядорлик жамияти нафақат Навоий вилоятида, балки Ўзбекистонда ҳам йирик корхоналардан биридир. Корхона 1977 йил 14 июлда иш бошлаган¹⁴.

Юқорида санаб ўтилган саноат корхоналарининг вилоят ҳудудида бунёд этилиши Навоий вилояти аҳолисининг ошишишига сабаб бўлган, агар ушбу корхоналарнинг ташкил топган дастлабки йилларида СССРнинг республикалараро кадрлар сиёсатига кўра 1960-1980 йилларда саноат шаҳарларига кадрлар етишмаслиги баҳонасида кўплаб рус, украин ва беларус миллатига мансуб аҳоли кўчиб келган. Лекин 1980 йилларнинг охирига келиб уларнинг кўпчилиги ўз она ватанларига қайтиш ҳолатлари кузатилган.

Навоий области Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг 1982 йил 20 апрелдаги № 2247-Х-сонли фармони асосида ташкил этилган¹⁵. Бироқ олти йилдан сўнг Ўзбекистон Олий Совети Президиумининг 1988 йил 6 сентябрь № 2661-ХI Фармони асосан Навоий области маъмурий бирлик сифатида тугатилиб, унинг ҳудуди Самарқанд областига қўшиб юборилди¹⁶. Шундан сўнг Ўзбекистон Олий Совети Президиумининг 1989 йил 16 майдаги “Самарқанд области ҳудудларининг бир қисмини Бухоро области таркибига бериш тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди. Шу муносабат билан Навоий, Зарафшон, Учқудуқ шаҳарлари ҳамда Навоий, Навбаҳор, Қизилтепа, Томди, Учқудуқ, Конимех районлари Бухоро области, Хатирчи ва Нурота туманлари эса Самарқанд области таркибига киритилди¹⁷ ва Навоий вилояти 1992 йилда қайта тикланади¹⁸.

Шу сабабли 1989 йилда бутуниттифоқ аҳолиси рўйхатдан ўтказилганда бугунги кунда Навоий вилояти таркибида бўлган шаҳар ва

¹³ <https://uzkimyosanoat.uz/uz/company/history>

¹⁴ Нарзуллаев У.О. Ўзбекистон Республикаси Навоий вилоятининг замонавий тарихи ва барқарор ривожланиш омиллари мавзусидаги диссертация автореферати 15 бет.

¹⁵ Ўзбекистон ССР составида Навоий области ташкил этиш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони // Ўзбекистон ССР Олий Совет Вedomостлари. Тошкент, 1982. 10-сон. – Б. 3; Индустриальный Навои. – 1982. – 29 апреля

¹⁶ Об объединении Навоийской и Самаркандской областей Узбекской ССР. Указ Президиума Верховного Совета Узбекской ССР // Ўзбекистон ССР Олий Совет Вedomостлари. Тошкент, 1988. 25-сон. – С. 12.

¹⁷ Самарқанд область территориясининг бир қисмини Бухоро области таркибига ўтказиш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони // Ўзбекистон ССР Олий Совет Вedomостлари. Тошкент, 1989. 14–15-сон. – Б. 4

¹⁸ <https://old.navoi.uz/uz/home/blog/viloyat-tarixi>

туманлар аҳолиси Бухоро ва Самарқанд вилоятлари таркибида берилган ва улар қуйидагича¹⁹:

Бухоро вилояти таркибидаги ҳудудлар аҳоли сони	Навоий шаҳар	Навоий тумани (ҳозирги Кармана	Зарафшон шаҳар	Учкудук шаҳар	Учкудук туман	Конимех туман	Қизилтепа тумани	Томди тумани
	11459 4	12982 4	55614	24040	14740	37336	85222	26769
Самарқанд вилояти таркибидаги ҳудудлар	Нурота тумани	Хатирчи тумани						
	57314	110857						

Навбаҳор тумани 1988 йилда тугатилганлиги ва ушбу туман аҳолиси эса Навоий тумани аҳолиси таркибига ўтказилган²⁰.

Бухоро вилояти таркибида ҳозирги Навоий вилоятининг Навоий шаҳар, Навоий тумани, Зарафшон шаҳар, Учкудук шаҳар, Учкудук тумани, Конимех тумани, Томди тумани, Қизилтепа туманлари аҳолиси сони жами 488139 кишини, Самарқанд вилояти таркибидаги Нурота ва Хатирчи туманларининг жами аҳолиси сони 168171 кишини ташкил этган. Бухоро ва Самарқанд вилоятлари таркибида бўлган ҳозирги Навоий вилоятининг жами аҳолиси эса 656310 кишини ташкил этган.

Навоий вилояти аҳолиси 1981 йилда 530 минг кишини, 1986 йилда 611минг кишини, 1987 йил 629 минг кишини, 1989 йилда эса 656310 кишини ташкил этган.

Навоий вилояти ва унинг туманлари аҳолиси Собиқ Иттифоқ даврида вилоят ҳудудида барпо этилган саноат корхоналарида фаолият юритиш учун кўчиб келган ишчилар сони, маҳаллий аҳолининг табиий ўсиши ҳисобига кўпайган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, илмий нашрлар ва тадқиқот натижалари, аҳолини рўйхатга олиш якуний натижаларининг статистик тўпламлари демографик жараён билан боғлиқ фаолият ва архив

¹⁹ https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg1.php

²⁰ Қаз Президиума Верховного Совета Узбекской ССР «О восстановлении некоторых районов в составе Узбекской ССР» // Правда Востока газета. — 1990. — 28 февраля (вып. 2216, №50). — С. 1

маълумотлари Навоий вилоятининг аҳолиси сони кўпайиб боришини ва унинг сабабларини аниқлаш учун асосий манба бўлиб хизмат қилади. Аҳолини рўйхатга олиш фаолияти тарихини ўрганиш келгусида бундай тадбирларни тўғри ташкил этишга ва шу каби жараён учун тажриба майдони бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон ССР составида Навоий области ташкил этиш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони // Ўзбекистон ССР Олий Совет Ведомостлари. Тошкент, 1982. 10-сон. – Б. 3; Индустриальный Навои. – 1982. – 29 апреля
2. Об объединении Навоийской и Самаркандской областей Узбекской ССР. Указ Президиума Верховного Совета Узбекской ССР // Ўзбекистон ССР Олий Совет Ведомостлари. Тошкент, 1988. 25-сон. – С. 12.
3. Самарқанд область территориясининг бир қисмини Бухоро области таркибига ўтказиш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони // Ўзбекистон ССР Олий Совет Ведомостлари. Тошкент, 1989. 14–15-сон. – Б. 4
4. Тожиева З.Н. Ўзбекистон аҳолиси: ўсиши ва жойланиши (Монография). — Ташкент:“Фан ва технология”, 2010
5. Население СССР. 1987: Статистический сборник/Госкомстат СССР— М.: Финансы и статистика, 1988.
6. Нарзуллаев У.О. Ўзбекистон Республикаси Навоий вилоятининг замонавий тарихи ва барқарор ривожланиш омиллари мавзусидаги диссертация автореферати
7. Navoiy viloyati shaharlarining vujudga kelishi va tarkibiy tuzilishi. Normurod Latipov, O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti maqolasi. <http://journals.nuu.uz>
8. Бердников Е., Шеметов П., Бычков В. Годы и люди Мурунтау. – Ташкент: Мир экономики и права, 1998.
9. <https://uzkimyosanoat.uz/uz/company/history>
10. <https://old.navoi.uz/uz/home/blog/viloyat-tarixi>
11. <https://istmat.org/node/20544>
12. https://archive.org/details/perepis_naseleniia_1926
13. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
14. <https://istmat.org/node/20544>